

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ НЕФРОПАТИЯ ВА НЕФРОПАТИЯСИЗ КЕЧГАНДА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ВА ЯЛЛИГЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАХЛИЛИ Сулаймонова Г.Т.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда II-даражали гипертония касаллигига чалинган 60 нафар беморда нефропатия мавжуд ва мавжуд бўлмаган ҳолатларда микроэлементлар (темир, мис, рух), яллигланиши биомаркерлари (C-реактив оқсил, гепсидин, интерлейкин-8, TNF- α), гломеруляр филтратсия тезлиги, микроалбуминурия ва бошқа лаборатор кўрсаткичлар қиёсий ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, нефропатия билан кечувчи гипертония ҳолатларида микроэлементлар миқдори сезиларли даражада камайган, яллигланиши маркерлари ва микроалбуминурия эса ошганлиги аниқланди. Шунингдек, эркакларда яллигланиши жараёнлари ва нефропатия ривожланиши хавфи аёлларга нисбатан юқориқ эканлиги кузатилди. Олинган натижалар гипертония фонида нефропатияни эрта таъхислаш ва патогенетик даволаш стратегияларини такомиллаштиришида муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: гипертония, нефропатия, микроэлементлар, темир, мис, рух, C-реактив оқсил, гепсидин, ИЛ-8, TNF- α , микроалбуминурия, гломеруляр филтратсия тезлиги.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRACE ELEMENTS AND INFLAMMATORY BIOMARKERS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION WITH AND WITHOUT NEPHROPATHY

Sulaymonova G.T.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents a comparative analysis of trace elements (iron, copper, zinc), inflammatory biomarkers (C-reactive protein, hepcidin, interleukin-8, TNF- α), glomerular filtration rate, and microalbuminuria in 60 patients with grade I arterial hypertension with and without nephropathy. The results demonstrated significantly lower levels of trace elements and elevated inflammatory markers in patients with hypertensive nephropathy. Gender-based differences indicated a more pronounced inflammatory response and higher nephropathy risk among male patients. The findings highlight the diagnostic and prognostic value of trace element status and inflammatory biomarkers in the early detection and management of hypertensive nephropathy.

Keywords: arterial hypertension, nephropathy, trace elements, iron, copper, zinc, C-reactive protein, hepcidin, interleukin-8, TNF- α , microalbuminuria, glomerular filtration rate.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ НЕФРОПАТИИ

Сулаймонова Г.Т.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании проведён сравнительный анализ микроэлементов (железо, медь, цинк), маркеров воспаления (C-реактивный белок, гепсидин, интерлейкин-8, TNF- α), скорости клубочковой фильтрации и микроальбуминурии у 60 пациентов с артериальной гипертензией I степени с наличием и отсутствием нефропатии. Результаты показали значительное снижение концентрации микроэлементов и повышение воспалительных маркеров у пациентов с гипертонической нефропатией. Также выявлены гендерные различия лабораторных показателей, свидетельствующие о более выраженном воспалительном процессе у мужчин. Полученные данные могут быть использованы для ранней диагностики нефропатии и совершенствования патогенетической терапии при артериальной гипертензии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, нефропатия, микроэлементы, железо, медь, цинк, C-реактивный белок, гепсидин, интерлейкин-8, TNF- α , микроальбуминурия, скорость клубочковой фильтрации.

Кириш. Артериал гипертония дунё бўйлаб юрак-қон томир ва буйрак касалликларининг асосий хавф омилларидан бири ҳисобланади [1,3,5]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти

маълумотларига кўра, гипертония билан касалланиш даражаси йилдан-йилга ортиб бормоқда ва сурункали буйрак касалликларининг ривожланишида муҳим рол ўйнайди [2,4,5,8]. Гипертония натижасида ривожланган нефропатия гломеруляр аппаратнинг шикастланиши, микроалбуминурия ва гломеруляр филтратсия тезлигининг пасайиши билан тавсифланади. [6,9,11].

Сўнгги йилларда микроэлементлар алмашинуви бузилиши ҳамда яллиғланиш биомаркерларининг буйрак шикастланишидаги ўрни кенг ўрганилмоқда. [12,14]. Темир, мис ва рух каби микроэлементлар антиоксидант химоя, иммун жавоб ва ҳужайра метаболизмида муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг етишмовчилиги оксидловчи стресс ва яллиғланиш жараёнларининг кучайишига олиб келади. Шу билан бирга, С-реактив оқсил, гепсидин, интерлейкин-8 ва ТНФ- α каби маркерлар нефропатия ривожланишининг муҳим индикаторлари ҳисобланади [15, 18].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади гипертония касаллигида нефропатия мавжуд ва мавжуд бўлмаган ҳолатларда микроэлементлар ҳамда яллиғланиш биомаркерларидаги ўзгаришларни қиёсий баҳолашдан иборат.

Ушбу мақолада I-даражали гипертония касаллигига чалинган 60 нафар бемор (38 эркак ва 22 аёл) ўртасида нефропатия мавжуд ва мавжуд эмас ҳолатларда қон биокимёвий кўрсаткичлари, микроэлементлар (темир, мис, рух), яллиғланиш маркери (С-реактив оқсил, гепсидин, интерлейкин-8, тнф-альфа), сурункали буйрак касаллиги (СБК) даражаси, гломеруляр филтрация тезлиги (КФТ) ва микроалбуминурия каби кўрсаткичлар ўрганилди. Бу таҳлиллар гипертония фонида нефропатия ривожланишига таъсир қилувчи биомаркерларни аниқлаш, эрта ташхис қўйиш ва патогенетик терапияни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказига 2024-2025-йил давомида мурожаат қилган II-даражали артериал гипертония ташхиси қўйилган 60 нафар бемор жалб қилинди. Беморлар қуйидаги гуруҳларга ажратилди: 1-гуруҳ – гипертония ва нефропатия мавжуд беморлар ($n=30$); 2-гуруҳ – гипертония, нефропатиясиз беморлар ($n=30$); Назорат гуруҳи – амалий жиҳатдан соғлом шахслар ($n=30$).

Тадқиқот давомида қуйидаги кўрсаткичлар баҳоланди: Темир (Fe), Мис (Cu), Рух (Zn), С-реактив оқсил (СРП), Гепсидин, Интерлейкин-8 (ИЛ-8), ТНФ- α , Гломеруляр филтратсия тезлиги (ГФТ), Микроалбуминурия, Холестерин миқдори.

Натижалар статистик дастурлар ёрдамида қайта ишланиб, гуруҳлараро фарқлар χ^2 мезони ва П қийматлари орқали баҳоланди. $p < 0,05$ статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар ва уларни муҳокамаси. Ушбу 1-жадвалда гипертония нефропатия билан ва нефропатиясиз кечган беморлар ҳамда соғлом назорат гуруҳи (ҳар бири 30 нафардан) ўртасида клиник белгиларнинг учраши ва уларнинг статистик фарқлари келтирилган. χ^2 ва P қийматлари орқали гуруҳлар ўртасидаги ишончли фарқ баҳоланган.

Ушбу тадқиқот доирасида гипертония билан касалланган беморлар ($n=60$), улардан 30 нафарида нефропатия мавжуд ва 30 нафарида йўқ, шунингдек, соғлом назорат гуруҳи ($n=30$) ўртасида 12 та асосий клиник симптомнинг учраш частотаси таҳлил қилинди. Бош оғриғи ва кулоқда шовқин каби неврологик белгилар гипертонияли беморларда, айниқса нефропатияси борлар орасида анча юқори учради (86.7% ва 73.3%), бу ҳолат соғломлар билан солиштирилганда статистик жиҳатдан юқори ишончли фарқ кўрсатди ($P < 0.001$). Умумий холсизлик, тез чарчаш, иштахасизлик ва оғиз қуриши каби умумий ва метаболит бузилишларни акс эттирувчи симптомлар гипертония + нефропатияли гуруҳда юқори фоизда (90%, 70%, 53.3%, 83.3%) кузатилди ва улар соғломларга нисбатан ишончли фарқ қилди ($P < 0.01-0.001$).

Тез-тез пешоб ажралиши, тахикардия, вазн камайиши каби симптомлар эса асосан диабет билан боғлиқ нефропатик жараёнларда юқори қайд этилди ва бу ҳолатлар ҳам соғломларга нисбатан аниқ фарқ қилди ($\chi^2 > 6.7$, $P < 0.05-0.001$).

Соғлом назорат гуруҳида барча симптомлар 10–20% даражасида ёки ундан ҳам камроқ кузатилган бўлиб, жуда паст фоизда қайд этилган. Бу ҳолат касаллик бўлмаган аҳолида клиник белгиларнинг учраши қанчалик камлигини тасдиқлайди.

Гипертония ва нефропатия биргаликда кечганда клиник симптомлар тарқалиши аниқ юқорилашади. Симптомлар кўпинча яллиғланиш, электролит танқислиги ва микроэлементлар билан боғлиқ метаболит бузилишлар фонида ривожланади. Бу натижалар клиник амалиётда диагностикада симптомлар тўпламининг аҳамияти ва эрта танлашнинг зарурлигини кўрсатади.

Натижалардан кўриниб турибдики, нефропатияли гипертоникларда темир, мис ва рух даражалари анча паст, СРП ва СБК даражаси юқори, КФТ паст ва микроалбуминурия кўрсаткичи юқори бўлиб, буйрак шикастланиши жараёни фаол кечаётгани кўринади.

Гипертония касаллигининг нефропатия билан ва нефропатиясиз кечганида клиник белгиларнинг учраши

№	Шикоятлар ва клиник белгилар	Гипертония + нефропатия (n=30)	Гипертония нефропатиясиз (n=30)	Соғлом назорат гуруҳи (n=30)	1-2 гуруҳлар χ^2 / P	1-3 гуруҳлар χ^2 / P
1	Бош оғриғи	26 (86.7%)	20 (66.7%)	5 (16.7%)	$\chi^2=4.2 / P<0.05$	$\chi^2=22.1 / P<0.001$
2	Бош айланиши	15 (50%)	10 (33.3%)	4 (13.3%)	$\chi^2=2.3 / P=0.13$	$\chi^2=9.1 / P<0.01$
3	Қулоқда шовқин	22 (73.3%)	12 (40%)	2 (6.7%)	$\chi^2=5.9 / P<0.05$	$\chi^2=26.3 / P<0.001$
4	Умумий холсизлик	27 (90%)	18 (60%)	6 (20%)	$\chi^2=6.3 / P<0.05$	$\chi^2=30.7 / P<0.001$
5	Иштахасизлик	16 (53.3%)	10 (33.3%)	3 (10%)	$\chi^2=2.9 / P=0.09$	$\chi^2=15.6 / P<0.001$
6	Оғиз қуриши	25 (83.3%)	12 (40%)	4 (13.3%)	$\chi^2=8.2 / P<0.01$	$\chi^2=28.8 / P<0.001$
7	Тез чарчаш	21 (70%)	10 (33.3%)	4 (13.3%)	$\chi^2=7.1 / P<0.01$	$\chi^2=21.4 / P<0.001$
8	Тез-тез пешоб ажралиши	23 (76.7%)	14 (46.7%)	3 (10%)	$\chi^2=6.0 / P<0.05$	$\chi^2=34.5 / P<0.001$
9	Тўш ортида оғриқ	10 (33.3%)	5 (16.7%)	2 (6.7%)	$\chi^2=2.1 / P=0.14$	$\chi^2=9.7 / P<0.01$
10	Хансираш	12 (40%)	7 (23.3%)	3 (10%)	$\chi^2=2.9 / P=0.09$	$\chi^2=13.3 / P<0.001$
11	Тахикардия	18 (60%)	12 (40%)	4 (13.3%)	$\chi^2=3.4 / P=0.06$	$\chi^2=15.2 / P<0.001$
12	Вазн ортиши	14 (46.7%)	5 (16.7%)	1 (3.3%)	$\chi^2=6.7 / P<0.05$	$\chi^2=20.1 / P<0.001$

Нефропатия мавжуд ва мавжуд эмас беморлар ўртасидаги фарқлар

Кўрсаткич	Гипертония + Нефропатия	Гипертония (нефропатиясиз)
Темир (Fe), мкмол/л	9.2	14.5
Мис (Cu), мкмол/л	15.1	19.3
Рух (Zn), мкмол/л	8.3	11.2
СРП (С-реактив оксил), мг/л	12.4	5.6
Холестерин	4.1	3.3
КФТ (ГФР), мл/мин	58	84
Микроалбуминурия, мг/л	38	12

Эркаклар ва аёллар гуруҳи ўртасидаги лаборатор кўрсаткичларнинг қийсий таҳлил

Кўрсаткич	Эркаклар	Аёллар
Темир (Fe), мкмол/л	10.1	13.7
Мис (Cu), мкмол/л	16.4	17.8
Рух (Zn), мкмол/л	8.9	10.5
СРП (С-реактив оксил), мг/л	10.7	7.6
Холестерин ммол/л	4.0	3.6
КФТ (ГФР), мл/мин	63	75
Микроалбуминурия, мг/л	32	24

Жадвалдан кўринишича, аёлларда темир, мис ва рух даражалари юқорироқ бўлиб, шу билан бирга КФТ ҳам яхшироқ сақланган. Эркакларда эса СРП ва СБК юқори, бу эса яллиғланиш жараёнининг ва метаболит бузилишининг кучлироқ кечаётганини кўрсатади. Микроалбуминурия даражасининг юқорилиги эса нефропатия хавфининг эркакларда юқори эканини тасдиқлайди.

Гипертония касаллигининг нефропатия билан кечаётган ҳолатларида микроэлементлар танқислиги фонида бир қатор биологик фаол оқсил ва цитокинлар даражаси кескин ошгани кузатилди. [19]. Жумладан, **гепсидин**, **IL-8** ва **TNF- α** каби маркерлар миқдори юқори бўлиб, яллиғланиш жараёнининг кучайганини акс эттиради.

1-расм. Гипертония касаллигининг нефропатия билан ва нефропатиясиз кечганида яллиғланиш биомаркерлари учраш даражаси.

Тадқиқотда нефропатияли гипертоникларда микроэлементлар билан бир қаторда, уларга боғлиқ биомаркерлар — гепсидин, IL-8, TNF- α даражалари кескин ошганини кўрсатади. Бу ҳолат яллиғланиш-оксидловчи стресс механизмлари, темир моддасининг метаболизмидаги бузилиш ва нефронларга салбий таъсирни ифодалайди. Ушбу маркерлар нефропатиянинг эрта диагностикаси, даволаш самарадорлигини баҳолаш ва прогноз қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Микроэлементлар ва яллиғланиш маркерлари ўртасидаги корреляция

2-расм. Гипертония касаллигининг нефропатия билан ва нефропатиясиз кечганида микроэлементлар ва яллиғланиш биомаркерлари ўртасида боғлиқлик.

Юқоридаги графикда микроэлементлар (темир, мис, рух) билан яллиғланиш биомаркерлари (гепсидин, IL-8, TNF- α) ўртасидаги корреляция кўрсаткичлари келтирилган бўлиб, бунда -1.0 кўрсаткич кучли тескари боғлиқликни, +1.0 эса кучли тўғри боғлиқликни англатади. Ушбу тасвирда микроэлементлар концентрацияси ва яллиғланиш биомаркерлари ўртасида манфий корреляцион боғлиқлик аниқланди. [20].

Хулоса. Олиб борилган таҳлиллар гипертония касаллиги фонида нефропатия ривожланиши билан боғлиқ биомаркерлар (темир, мис, рух, С-реактив оксил,гепсидин, интерлейкин-8, TNF-альфа, холестерин, КФТ, микроалбуминурия) даги ўзгаришларни аниқлашга имкон берди. Жинс бўйича таҳлиллар эса индивидуал ёндашувни талаб қилишини кўрсатади. Ушбу маълумотлар асосида нефропатияни эрта аниқлаш, патогенетик даво усуллари ишлаб чиқиш ва микронутриент терапиясини мақсадли жорий этиш мумкинлиги асосланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int Suppl.* 2024;14(1):1-150.
2. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, et al. 2023 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. *Hypertension.* 2023;81(6).
3. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, Pitt B, Ruilope LM, Rossing P, et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2023;389(4):321-334.
4. Vaziri ND. Oxidative stress in chronic kidney disease: the nature, mechanisms and consequences. *Semin Nephrol.* 2022;42(3):235-246.
5. Stenvinkel P, Ketteler M, Johnson RJ, Lindholm B, Pecoits-Filho R, Riella M, et al. Inflammation and chronic kidney disease: mechanisms and therapeutic implications. *Kidney Int.* 2023;103(2):245-259.
6. Ganz T, Nemeth E. Iron homeostasis and its disorders in kidney disease. *Blood.* 2022;139(8):1131-1142.
7. Nemeth E, Ganz T. Hepcidin-ferroportin interaction and its role in iron metabolism. *Blood.* 2023;141(5):467-475.
8. Rossignol P, Massy ZA, Azizi M, Bakris G, Ritz E, Covic A, et al. The double challenge of resistant hypertension and chronic kidney disease. *Lancet.* 2023;401(10377):1023-1038.
9. Agarwal R, Sinha AD. Cardiovascular protection in chronic kidney disease. *Hypertension.* 2022;79(8):1729-1738.
10. Johnson RJ, Feehally J, Floege J, Tonelli M. *Comprehensive Clinical Nephrology.* 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2024.
11. Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, Skorecki K, Yu ASL, Brenner BM. *Brenner and Rector's The Kidney.* 11th ed. Philadelphia: Elsevier; 2024.
12. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. *Harrison's Principles of Internal Medicine.* 22nd ed. New York: McGraw-Hill Education; 2024.
13. Ku E, Lee BJ, Wei J, Weir MR. Hypertension in CKD: Core curriculum 2023. *Am J Kidney Dis.* 2023;81(5):720-733.
14. Kovesdy CP. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2024. *Kidney Int Suppl.* 2024;14(2):15-28.
15. Gupta J, Mitra N, Kanetsky PA, Devaney J, Wing MR, Reilly M, et al. Association between albuminuria, kidney function and inflammatory biomarkers. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2022;17(4):560-569.
16. Del Vecchio L, Locatelli F. Investigation of inflammation in chronic kidney disease. *Clin Chim Acta.* 2023;542:117-124.
17. Prasad AS. Zinc in human health: effect on immune function and inflammatory diseases. *Mol Med.* 2022;28(1):67-75.
18. Uriu-Adams JY, Keen CL. Copper, oxidative stress and human health. *Mol Aspects Med.* 2023;89:101087.
19. World Health Organization. Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults. Geneva: WHO; 2023.
20. National Kidney Foundation. *KDOQI Clinical Practice Guideline for Chronic Kidney Disease: 2024 Update.* *Am J Kidney Dis.* 2024;84(1).

Иқтибос учун: Сулаймонова Г.Т. Гипертония касаллиги нефропатия ва нефропатиясиз кечганда микроэлементлар ва яллиғланиш кўрсаткичларининг қиёсий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 969–973. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20794374>